

PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERNEGARA

Muh Zainal

Widyaiswara BDK Makassar

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang pluralis memiliki tantangan dalam rangka menciptakan harmonisasi kehidupan beragama dan bernegara. Lahirnya salah satu mata kementerian agama yaitu moderasi beragama bukan tanpa alasan tetapi karena lahirnya kecenderungan munculnya konflik yang mengatas namakan agama. Moderasi beragama kemudian menjadi terminologi yang mendapat perhatian utama sejak terjadinya beragam peristiwa konflik yang cenderung mengatas namakan Agama. Serentetan peristiwa seperti kasus penghinaan dan penistaan agama, pembakaran rumah ibadah dan konflik kekerasan atas nama agama menjadi bukti kuat bahwa terjadi penurunan kualitas toleransi yang telah menjadi ciri berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena akan berujung pada konflik yang berkepanjangan yang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya perpecahan yang dapat mengancam keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pengarusutamaan moderasi beragama sudah menjadi keharusan apalagi jika terminologi moderasi dimaknakan berlawanan dengan makna ekstremisme dan radikalisme, yang berarti bahwa tindakan-tindakan ekstrimisme dan radikalisme merupakan tindakan yang bertentangan dengan moderasi.

Konsep moderasi dan toleransi bagi masyarakat Indonesia, bukan lagi hal baru dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah panjang multikulturalisme di Indonesia, harmonisasi kehidupan beragama sesungguhnya sudah tercipta sedemikian lama. Seluruh pemeluk agama telah memahami secara benar bahwa sikap ekstrimisme dan radikalisme bertentangan dengan ajaran agama apapun. Pengamalan ajaran agama telah menciptakan iklim toleransi yang sangat harmonis sehingga dalam menumbuh

kembangkan pemahaman moderasi beragama dalam masyarakat juga bukan lagi hal baru.

Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini, iklim toleransi beragama terancam akibat munculnya tindakan-tindakan radikalisme dan intoleransi yang dipicu diantaranya adalah penyampaian narasi-narasi radikalisme dan intoleransi di tengah masyarakat dan munculnya beragam propaganda negatif pada pemeluk agama. Kondisi ini sedikit banyak dipicu oleh kemudahan dalam menyebarkan informasi melalui internet yang sarat dengan narasi-narasi intoleran, HOAX dan propaganda negatif mengatas namakan agama. Munculnya gelagat intoleransi dan radikalisme tersebut perlu ditangani dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang akan berujung pada perpecahan dikalangan masyarakat. Kondisi ini turut menjadi dasar pelaksanaan Simposium Internasional tentang Kehidupan Keagamaan (ISRL) di Yogyakarta, 6-9 November 2018 menjadi peletak dasar pengarusutamaan konsep moderasi beragama sebagai jawaban atas munculnya konflik-konflik yang berujung kekerasan dengan mengatas namakan agama.

Moderasi erat kaitannya dengan kehidupan multikultural di Indonesia. Multikultural yang terbangun karena keragaman, suku, agama dan ras serta antar golongan di Indonesia menjadi keunggulan tersendiri dari bangsa Indonesia. Kehidupan multikultural membutuhkan sikap toleransi antar sesama agar harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dapat diciptakan. Disamping itu pula kehidupan multikultural tidak dapat pula dipisahkan dari toleransi dan moderasi sebagai landasan utama menciptakan harmonisasi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Tantangan yang dihadapi terkait dengan usaha menciptakan kehidupan harmonis harus pula dibarengi dengan usaha untuk menciptakan dan membangun sikap moderat. Sikap ini tentu sangat penting terkait dengan sikap dalam beragama yang juga berpengaruh pada sikap dalam kehidupan bernegara. Menciptakan dan membangun sikap moderat dalam beragama tentu harus berlandaskan atas pemahaman utuh terhadap konsep moderasi itu sendiri.

B. Memahami kosep Moderasi Beragama

Membangun kesadaran moderasi beragama semestinya dimulai dari pemahaman tentang esensi dari moderasi beragama. Moderasi meskipun bukan istilah baru akan tetapi perlu pemahaman yang sempurna jika dikaitkan dengan agama. Moderasi tentu tidak dapat dipisahkan dari toleransi sebagai bagian penting dari cara seseorang membangun sikap moderat. Pada esensinya moderasi merupakan cara seseorang bersikap dalam bentuk memposisikan diri pada posisi tengah, berimbang dan adil. Hal inilah yang menyebabkan istilah moderasi beragama merupakan bentukan dari paradigma beragama yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan (Mujahidin 2019). Pada prinsipnya setiap manusia memiliki hak yang sama dalam bidang agama, suku, ras dan jenis kelamin, sehingga dalam bidang tersebut, tidak dibenarkan berperilaku diskriminatif.

Prilaku diskriminatif merupakan prilaku yang menjadi lawan dari moderasi. Pada dasarnya, moderasi beragama merupakan paradigma dan langkah strategis untuk memperkuat karakter Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nasionalisme. Melalui sikap moderasi, hak-hak dasar yang melekat pada manusia harus ditegakkan tanpa diskriminasi dalam hal agama, etnis, ras, kelas, dan jenis kelamin.

Sikap yang cenderung diskriminatif dengan beragam alasan sesungguhnya menjadi contoh sikap dan prilaku tidak moderat. Seseorang yang bersikap diskriminatif karena faktor jenis kelamin atau suku atau ras, akan berakibat terjadinya ketidak seimbangan yang pada akhirnya akan menjadi pemicu terjadinya konflik. Disinilah dibutuhkan kemampuan dan sikap seseorang menerima perbedaan dengan dasar moderasi, apalagi jika dikaitkan dengan Agama. Setiap orang memiliki kemerdekaan dan kebebasan memilih dan menganut ajaran agama yang diyakininya dan tidak boleh ada pemaksaan untuk memeluk agama tertentu.

Ajaran agama Islam sendiri sangat mengedepankan sikap dan prilaku moderasi dalam beragama. Sebagaimana yang dipahami dalam ajaran agama Islam bahwa sikap moderasi dalam Islam, telah dikenal dalam istilah *tauhid* (seimbang), *tasāmuḥ* (toleran), dan *tawassuṭ* (moderat) (Siradj, 2015) dalam masyarakat *ummatan wasatan*. Dalam terminologi umum, moderat diterjemahkan sebagai

sesuatu dalam batas yang wajar; menghindari eksek atau ekstrem; sedang atau tertahan, ringan; tenang; lemah lembut; tidak ganas: cuaca sedang. Moderat dalam Bahasa Inggris berarti Tengah dari Bahasa Latin Klasik moderat, berarti partisipasi masa lalu dari moderare, untuk menjaga batas, menahan dari modus: atau seseorang yang memegang pandangan atau pendapat moderat, seperti dalam politik atau agama.

Moderasi berarti sebuah bentuk cara bersikap seseorang terhadap adanya perbedaan dan tidak menjadikan dasar perbedaan tersebut sebagai dasar untuk berperilaku diskriminatif terhadap orang lain. Dalam Kamus Merriam Webster Dictionary (kamus digital), (Choir, 2009), moderasi merupakan bentuk sikap penghindaran perilaku dan ekspresi ekstrem yang berarti bahwa sikap moderat berhaluan dengan sikap ekstrim atau berperilaku berlebih-lebihan.

Moderasi beragama bukanlah konsep retorika semata-mata, akan tetapi sebuah sikap beragam yang ditunjukkan dengan cara yang lebih berimbang tidak eksklusif dan menunjukkan sikap menghargai praktik beragama yang dianut dan dilankan oleh orang lain (Irham et al., 2021) Dengan bersikap yang moderat, akan mengarah pada perilaku dan sikap seseorang yang dapat menghindarkan dari terjadinya sikap ekstrem dalam beragama, sikap yang tidak menyalahkan pilihan agama orang lain, fanatisme yang berlebihan dan sikap revolusioner dalam beragama yang tidak dibutuhkan.

Moderasi beragama dalam terminologi tersebut menjadi sebuah solusi untuk meredakan dan menghindari konflik antara ekstrem dalam beragama, kutub ultrakonservatif atau ekstrem kanan disatu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri disisi lainnya (Irham et al., 2021) Lawan dari moderat adalah ekstrem. Menurut Menag tidak menutup kemungkinan dalam beragama karena satu dan lain hal seseorang kemudian terprosook pada cara beragama yang ekstrem yang tidak lagi moderat. Karena itu, moderasi beragama sebagai sebuah ikhtiar kita harus menjaga pemahaman warga bangsa yang agamis di Indonesia agar tetap berada di jalurnya.

Prinsip dasar di dalam sebuah moderasi beragama yaitu mampu menunjukkan sikap adil dan keseimbangan. Prinsip moderasi keseimbangan yaitu dengan menggambarkan suatu cara pandang, sikap, dan komitmen untuk

selalu berpikir tentang keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Untuk itu dalam bersikap seimbang bukan berarti kita tidak bisa menyampaikan pendapat kita sendiri. Dengan memiliki sikap seimbang berarti kita menjadi tegas yang bukan keras, karena kita dituntut untuk berpihak pada keadilan (Firdaus et al., 2021)

Konsep Moderasi sebagai sebuah faham yang mengambil jalan tengah tidak terlalu kekanan pada faham radikal dan tidak terlalu ke kiri pada faham liberal memiliki beberapa prinsip diantaranya (1) Tawassuth (mengambil jalan tengah), (2) Tawazun (berkeseimbangan), (3) I'tidal (lurus dan tegas), (4) Tasamuh (toleransi), (5) Musawah (persamaan), (6) Syura (musyawarah), (7) Ishlah (reformasi), (8) Aulawiyah (mendahulukan yang peroritas), (10) Tahadhdhur (berkeadaban) (Zamzami, 2019). Kesepuluh sikap tersebut harus terbangun dalam pribadi setiap pemeluk ajaran agama agar dapat tercipta harmonisasi kehidupan beragama dan berbangsa.

C. Strategi Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Terjadinya beragam peristiwa di Indonesia dalam bentuk konflik kekerasan merupakan peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi mengatas namakan agama. Peristiwa seperti kekerasan di Tolikara Papua dan konflik Aceh Singkil menjadi cermin bahwa telah terjadi sebuah perilaku yang tidak seharusnya muncul dikalangan umat beragama (Aziz, 2021). Jika sikap moderat dalam beragama tidak dibangun dengan baik, dikhawatirkan akan tercipta konflik yang berkepanjangan dan akan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk menemukan strategi yang tepat dalam mengarusutamakan moderasi beragama di kalangan masyarakat. Perlu ada upaya yang massif untuk dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan membangun kesadaran kolektif bagi semua pemeluk agama sehingga harmonisasi kehidupan beragama dapat tercipta (Islam et al., 2021)

Indonesia sebagai negara yang multikultural, memerlukan sikap kolektif terhadap moderasi beragama. Sikap moderasi beragama harus menjadi jargon utama untuk menciptakan kerukunan hidup berbangsa, bernegara dan beragama. Untuk kepentingan tersebut, maka dibutuhkan visi dan misi yang jelas dalam

bingkai pengarus utamaan sikap moderasi beragama sebagai solusi dan jalan utama menciptakan dan membangun kembali harmonisasi kerukunan umat beragama. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam, membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, dengan mengedepankan moderasi beragama, menghormati keragaman, serta tidak terjebak pada Intoleransi, ekstremisme dan Radikalisme (Abror & Riau, 2020)

Pentingnya pengarus utamaan moderasi beragam juga didasarkan pada hasil riset Maarif Institute (2011), Setara Institute (2015), dan Wahid Foundation (2016) menunjukkan bahwa kelompok-kelompok radikal telah secara masif melakukan penetrasi pandangan radikal, munculnya kecenderungan sikap intoleransi dan radikalisme cukup mengkhawatirkan, (PPIM: 2017-2018) serta gejala intoleransi dan radikalisme berbasis agama akan cenderung lebih besar daripada persoalan etnisitas. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh arus perkembangan globalisasi dan keterbukaan informasi jangan menjadi penyebab hilangnya identitas jati diri bangsa jangan terpengaruh oleh paham ekstrimisme yang membenarkan pendapatnya sendiri. Sikap moderasi beragama yang dimiliki seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi filter arus masuknya paham dan ideologi yang tidak sesuai dengan kehidupan beragama dan berbangsa (Zamzami, 2019)

Besarnya tantangan terhadap kondisi tersebut mengharuskan tumbuhnya gerakan untuk memperkuat moderasi beragama tidak hanya secara individu, akan tetapi secara sistematis dan kelembagaan, bahkan melalui negara. Negara perlu menciptakan ruang publik untuk menciptakan interaksi antar umat beragama dan kepercayaan yang berlandaskan prinsip moderat serta didukung oleh regulasi yang tidak sentimen pada agama tertentu (Aziz, 2021). Dengan demikian maka model pengarus utamaan moderasi beragama sangat dibutuhkan dimana pemerintah bersama dengan masyarakat perlu menciptakan suasana kehidupan yang harmonis dengan membangun sikap moderat bukan hanya pada individu tetapi pada kelompok-kelompok tertentu. Perlu diwujudkan sikap moderasi beragama yang menempatkan agama sebagai *the middle ground justice* untuk meredam sikap intoleransi yang semakin menguat baik di lingkungan internal penganut ajaran

agama maupun secara eksternal dengan agama lainnya. Tidak lagi perlu muncul pembakaran rumah ibadah, penistaan agama, pemblokiran dan penolakan tokoh agama dan atau kekerasan yang muncul mengatas namakan agama.

Esensi dari proses pengarusutamaan moderasi beragama oleh pemerintah dan masyarakat dengan menanamkan pemahaman pada setiap individu dalam menjalankan ajaran agama yang diyakininya melalui sikap tawazun (berkeseimbangan), i'tidal (lurus dan tegas), tasamuh (toleransi), musawah (egaliter), syura (musyawarah), islah (reformasi), aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), tathawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif) (Fahri & Zainuri, 2019) sehingga tidak lagi terjadi tindak kekerasan, radikalisme dan ektrimisme mengatas namakan agama apapaun.

D. Penutup

Menumbuhkan kesadaran beragama dengan sikap toleransi dan moderat bukan perkara mudah, sehingga dibutuhkan keseriusan baik oleh pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan harmonis umat beragama di Indonesia. Keragaman dan multikultural di Indonesia menjadikan moderasi menjadi nilai yang sangat penting untuk ditegakkan agar dapat terhindar dari konflik yang berujung kekerasan. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pengarus utamaan moderasi beragama yang dilakukan melalui rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perilaku moderasi beragama melalui pengembangan institusi pemerintah, individu dan masyarakat melalui program strategis yang dapat menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Pengarus utamaan moderasi beragama harus terinternalisasi kedalam seluruh aspek kehidupan beragama dan berbangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M., & Riau, A. K. 2020. Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam, 1(2), 143–155. <https://doi.org/10.35961/RSD.V1I2.174>
- Aziz, A. 2021. Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an: Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an, 21(02), 218–231. <https://doi.org/10.53828/Alburhan.V21I02.383>

- Choir. Tholhatul. Dkk. 2009. *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahri, M., & Zainuri, A. 2019. Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95–100. <https://doi.org/10.19109/Intizar.V25I2.5640>
- Firdaus, A., dkk. 2021. Penerapan Moderasi Beragama di Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 193–210. <https://doi.org/10.47200/Ulumuddin.V11I2.906>
- Irham, M. A., Ruslan, I., & Syahputra, M. C. 2021. The Idea Of Religious Moderation In Indonesian New Order And The Reform Era. *Ilmu Ushuluddin*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.15408/IU.V8I1.19618>
- Islam, J. P., Anwar, R. N., & Muhayati, S. 2021. Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.24042/ATJPI.V12I1.7717>
- Mujahidin. Akhmad. 2019. Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan PTKI, *Moderasi Beragama; Dari Indonesia untuk Dunia* Yogyakarta: LKiS.
- Siraj. Said Aqil. 2015. *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara* Jakarta Pusat: LTN NU.
- Zamzami, M. al. 2019. Konsep Moderasi Dakwah dalam M. Quraish Shihab Official Website. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 123–148. <https://doi.org/10.37302/JBI.V12I1.98>